

УДК 811.161.1:81'373

**СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕРМИНОВ РОДСТВА
(русский «отец» – узбекский «ота» – испанский «padre»)**

Саидходжаева Мехрихон Рахмат кизи

mejrijon87@mail.ru

Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена сравнительно-сопоставительному изучению структурно-семантических особенностей терминов вертикальной линии кровного родства отец (рус.), padre (исп.), ота (узб.), пред ставляющих национально-культурную и языковую специфику.

Ключевые слова: отец, ота, padre, родитель, семантическая структура, русский язык, узбекский язык, испанский язык.

В словарном составе русского, узбекского и испанского языков каждый термин «кровного родства» имеет свое место. Чтобы убедиться в этом, обратимся к рассмотрению структурно-семантических особенностей терминов рус. *отец* – исп. *padre*, – узб. *ота*, обозначающих вертикальную линию кровного родства, как прямого родителя. Они в рассматриваемых языках обладают дифференциальным семантическим элементом «родитель мужского пола» и дифференциальным семантическим элементом «кровный родитель» [см.: 3, с. 274].

П. Я. Черных, рассматривая общеславянскую терминологию прямого (кровного) родства, в частности, пишет: «слово *отць* любопытно в том отношении, что оно происходит от и.-е. корня *āt > ōt* (срв.: лат *atta*, обращение к отцу в детском языке, гр. *atta – nana* др.-в.-нем. *atto* и др. при скр. *atta – мать*) с уменьшительно-ласкательным суффиксом *-ьць*» [10, с. 30]. Как указывает О. Н. Трубачев, специально рассмотревший употребление названий отца, «в основе слав. *отць* лежит значение ‘отцов’, как о том свидетельствует этимология: *отць < *att-iko-s < atta*» [9, с. 25].

Привлекательно мнение Э. В. Севортыяна: «лат., гот. *atta* ‘отец’ – ‘ласкательное слово у детей по отношению к отцу’ (+ *-ila* ‘-ила’ – уменьшительно-ласкательный суффикс); др.-верх.-нем. *atto* ‘отец’, ‘предок’» [см.: 7, с. 201]. На наш взгляд, относительно происхождения отец наиболее приемлемо все же мнение о том, что

«первоначально члены рода употребляли термин *otъsъ* как название ближайшего отца, который сам был в сущности ‘отцов’ (**att-iko-s*), т. е. про исходил от старшего, общего отца (слав. **otъ*, и.-е. **ātta*)» [9, с. 26].

В памятниках древнерусской письменности *отец*, согласно материалам Словаря русского языка XI–XVII вв., впервые упоминается в Изборнике 1076 г. в значении ‘родитель’: «Утоли гневъ, бесу бо есть отецъ, егда без меры исходит» в этой словарной статье приводятся и другие его значения, фиксированные в русских письменных памятниках, в частности, «по религиозным представлениям – бог как творец, создатель всего сущего, а также первое лицо, или первая ипостась святой троицы (1076 г.); старший, главный, почитаемый подобно отцу; Духовник, исповедник: то же, что духовный отец» (1282 г.); «7. То же, что крестный отец» [6, с. 236].

Данные современных лексикографических источников русского языка о слове *отец* свидетельствуют о том, что со временем его семантическое поле намного расширилось. В них даются обычно следующие его значения: 1) мужчина по отношению к своим детям; 2) самец по отношению к своему потомству; 3) предшествующее поколение, предки; 4) о том, кто заботится о ком-л., находящемся в его подчинении, в зависимости от него; покровитель, благодетель; 5) о лицах, стоящих во главе чего-л., руководящих чем-л.; 6) родоначальник, основоположник чего-л.; 7) обращение к пожилому мужчине или к мужу как отцу своих детей; 8) именование служителей культа, монахов [см.: 8, с. 471–472].

В письменных памятниках узбекского языка понятие ‘родной отец’, как отмечают тюркологи Л. З. Будагов [1, с. 70] и В. В. Радлов [4, с. 450–451], выражается лексемой *ота*. Она в форме *ата* была и остается широко употребительной в таких современных тюркских языках, как азербайджанский, башкирский, казахский, караимский, каракалпакский, карачаевский, киргизский, крымскотатарский, кумыкский, ногайский, татарский, турецкий, туркменский и уйгурский.

В тюркских лексикографических источниках и научных трудах исследователей, посвященных терминам кровного родства узбекского языка,

отмечается, что в них через лексему *ота* женщины обращаются к более старшим мужчинам по возрасту, а внуки – деду по отцу (через слово *бобо* ‘деду со стороны матери’) [см. подробнее об этом: 2, с. 28–31].

Вместе с тем *ота* в узбекском языке, кроме своей корневой формы, употребляется еще в составе сложных терминов «катта ота» «прадед», «кайин ота» ‘тесть’ – ‘обращение жениха к тестю’, ‘свёкор’ – ‘обращение невесты к свекру’, *олдига чиққан ота* ‘попечитель’ – ‘лицо, выполняющее функцию отца или старшего во время женитьбы’.

В узбекском языке слово *ота* обозначало первоначально «лицо мужского пола по отношению к своим детям», но в дальнейшем у него развились новые производные значения, и оно стало обозначать: 1) обращение к пожилому мужчине, 2) ласковое обращение к мальчикам, 3) почти тельное обращение к руководителю, 4) обозначение родоначальника, основоположника чего-н, 5) обращение к должностным лицам [12, с. 152].

Особый интерес представляет передача без эквивалентных узбекских сложных терминов, образованных при помощи *ота* ‘отец’, в русском и испанском языках. Например, узб. *олдига чиққан ота* «попечитель невесты, являющийся обычно одним из родственников жениха», понятие чуждое для русского и испанского языков, оно в них не имеет смыслового соответствия.

Эквивалент лексем вертикальной линии кровного родства рус. *отец* и узб. *ота* испанское *padre*, являющийся наряду с *madre* термином родства *sensu stricto*, ведет свое происхождение из латыни [14]. Но при этом, необходимо отметить, что в отличие от русского и узбекского языков, в испанском языке наряду со словом *padre* для обозначения ‘отца’ употребляется его синоним *progenitor* («для обозначения матери потребуется окончание *-a* женского рода – *progenitora*» [5, с. 235]. Однако наиболее привычна, конечно, для испанского языка форма *el padre* – существительное мужского рода.

В испанском языке при помощи корня *padr-* образованы слова, близкие по своей семантике к *padre*: *padraastro* и *padrino*. На русский язык *padraastro* переводится

как ‘отчим’ – «Tu padrastro dijo que lo buscaba para su trabajo» ‘Твой отчим сказал, что он просматривал их для своей работы’¹, а *padrino* – «крестный отец» – No puedes pedir ser el padrino «Ты не можешь просто назваться крестным отцом и все». 2. В узбекском языке испанский термин «padraastro» и его русский эквивалент «отчим» имеют эквивалент в виде «ўғай ота», а исп. «padrino» и рус. «крестный отец» не переводятся, так как они характерны только для языков испанского и русского народов, признающих христианский обряд – крещение. Поэтому указанные безэквивалентные лексемы, отсутствующие в узбекской (мусульманской) культуре и не имеющие смысловых соответствий в узбекском языке, можно раскрыть только путем толкования (описания, комментария): «чўқинтирган ота» – «крестный отец».

Вместе с тем в Испании дети к своим отцам обращаются не только с использованием слова *padre*, но и *papá*: *Papá, ¿vendrás conmigo al museo?* – ‘Папа, ты сходишь со мной в музей?’. Привлекательно, что последняя лексема – *papá* употребляется в тех случаях, когда они рассказывают о них другим людям. В детской речи встречаются для уменьшительно-ласкательного обращения и другие формы данного слова – вариации: *papí, papaito, papito, papalto, papacito*.

Существует общепринятое мнение лексикографов, что в славянских языках слово *nána* образовано удвоением детского лепетного *na* [11, с. 325]. Между тем *papa* в испанском языке в сочетании с другими словами приобретает и иные значения: *mis papas* ‘мои родители’; *Papá Noel* ‘Дед Мороз’.

Следует заметить, что в испанском языке слово *padre* использовалось также при обращении к: 1) священнослужителям – *Padre Beatitud* (Святейшество); 2) учителям религиозных колледжей – *Padre Armando* (Отец Армандо). В Толковом словаре испанского языка (Diccionario de la lengua española) слово *padre* определяется следующим образом: «1. Человек или животное мужского пола по отношению к своим детям или молодым; 2. Животное мужского пола, предназначенное, как же ребец, для воспроизводства. 3. Автор вещи или идеи. 4. Глава потомства, семьи и т. д. 5. Челювь, который повлиял на науку или отрасль знания или продвинулся в их развитии. 6. Обращение с верующими и

священниками. 7. В католической религии – первое лицо Святой Троицы. 8. Отец и мать. 9. Предки. 10. Очень большой, очень важный. 11. Отец семьи. 12. Отец Церкви. 13. Отец страны. 14. Духовный отец. 15. Святой отец» [13, с. 908].

На основе рассмотренного материала можно заключить:

1. Семантику безэквивалентных лексем, отсутствующих в иной культуре – русской, испанской или узбекской, – можно раскрыть только путем описания или толкования.

2. Дефиниция и содержание словарных статей *отец* (рус.), *padre* (исп.) и *ота* (узб.) раскрывают своеобразие в формировании и развитии семейно-родственных отношений русского, испанского и узбекского народов.

Список источников

1. Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. – СПб., 1869–1871. – Т. I. – 810 с.

2. Исмоилов И. А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари (ўзбек, уйғур, қозоқ, қирғиз, қорақалпоқ, туркман тиллари материаллари асосида). – Тошкент: Ўзбекистон ССР “Фан” нашриёти, 1966. – 149 б.

3. Ломтев Т. П. Принципы выделения дифференциальных семантических элементов // Общее и русское языкознание. Избранные работы. – М.: Наука, 1976. – С. 272–289.

4. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. – СПб., 1893. – Т. –1. 967 с.

5. Сандлер Ю. Н. Межъязыковые лакуны в наименовании родственных взаимоотношений в русском и испанском языках // Освоение семантического пространства русского языка иностранцами : сб. материалов Междунар. науч.-практ. онлайн-конференции. – Н. Новгород : Изд-во НГЛУ, 2020. – С. 232–239.

6. Словарь русского языка XI–XVII вв. – М.: Наука, 1987. – Вып. 13. – 318 с.

7. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). – М.: Наука, 1974. – 767 с.

8. Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – М.: Ридерз Дайжест, 2004. – 960 с.
9. Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 211 с.
10. Черных П. Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 243 с.
11. Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя. 2-е изд., исп. и доп. – М.: Просвещение, 1971. – 542 с.
12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Ж. III. – 688 б.
13. Nuevo diccionario esencial de la lengua Española / Gregorio Salvador. 2-е изд., илл., перепеч. Santillana, 2000. –1414 p.
14. Wallace A., Atkins J. Meaning of Kinship Terms. American Anthropologist. 1960. – Vol. 62. – Pt. I. – Pp. 58–80.